

Bibliotecas y Archivos en la intersección con las Humanidades Digitales en América Latina

Una encuesta desde la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México para la comunidad que realiza o habilita proyectos de Humanidades Digitales desde las Bibliotecas o Archivos de América Latina.

El propósito de esta encuesta, además de la exploración de este universo, es el de crear un directorio de profesionistas que trabajamos en esta intersección, para mejorar la comunicación de nuestros proyectos y eventualmente fortalecer eventos/talleres/paneles de HD y Bibliotecas o Archivos en y desde AmLat.

Cualquier duda o comentario favor de dirigirlo a Silvia Gutiérrez

(segutierrez@colmex.mx) o @espejolento en Twitter.

* Required

Datos personales

Estos datos se mantendrán privados a menos de que usted acceda a que se vuelvan disponibles para crear un directorio de profesionales en el ámbito de la bibliotecología y las humanidades digitales (no se hará ningún uso de ellos fuera de los meramente educativos o de investigación, en cuyo caso sus respuestas sera anonimizadas)

1. Nombre *

2. Formación (puede seleccionar más de una opción) *

Seleccione todas las opciones que correspondan.

Bibliotecología

Historia

Letras

Informática

Archivística

Otro: _____

3. Biblioteca o archivo en el que labora *

4. Nombre de su puesto *

5. URL de la biblioteca o archivo en la que trabaja

6. ¿En qué ciudad labora?

7. ¿En qué país? (ordenados alfabéticamente) *

Marque sólo una opción.

- Argentina
- Belice
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Puerto Rico
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela

8. Correo de contacto *

9. URL a página personal o twitter

10. ¿Desea ser añadidx en el directorio? *

Marque sólo una opción.

Sí

No

Otro: _____

Bibliotecas y Humanidades Digitales

4 preguntas

11. Aproximadamente en qué año fue su primer contacto con las HD *

12. ¿Cómo se dio ese primer contacto? (a través de qué personas, cursos, libros)

13. ¿Cómo se relacionan las HD con el trabajo que realiza en su Biblioteca o Archivo? *

14. ¿Qué aspectos digitales ha integrado a su trabajo cotidiano? (puede elegir más de una) *

Seleccione todas las opciones que correspondan.

- Creación de bases de datos
- Digitalización
- Programación
- Visualización de datos
- Datos enlazados
- Gestión de archivos o bibliotecas digitales
- Lenguajes de marcado
- Minado de datos
- Minado de textos
- Implementación de esquemas de metadatos

Otro: _____

Condiciones geopolíticas

(si no tiene una opinión puede escribir NA)

15. Cómo ve el panorama de las HD y la Bibliotecas en su país, ¿qué ha sido un acierto? *

16. ¿Qué hace falta? *

17. ¿Tiene contacto con otros grupos que trabajen en la intersección de Bibliotecas y HD en AmLat? *

Mark only one oval.

Sí

No

Otro: _____

18. Si es posible indique qué grupos

19. ¿Tiene contacto con otros grupos de que trabajen en la intersección de Bibliotecas y HD en Estados Unidos / Europa? *

Marque sólo una opción

Sí

No

Otro: _____

20. Si es posible indique qué grupos

Proyectos de HD

Si se ha involucrado en proyectos de Humanidades Digitales ¿podría compartirnos el nombre, alguna url o artículo relacionado y una breve descripción de dos de su preferencia? (8 preguntas todas opcionales)

21. Nombre del proyecto (1)

22. Breve descripción (1)

23. Hipervínculo a artículos en revistas arbitradas, notas en periódicos o entradas de blog sobre el proyecto (1)

24. URL del proyecto (1)

25. Nombre del proyecto (2)

26. Breve descripción (2)

27. URLs separadas por comas a artículos en revistas arbitradas, notas en periódicos o entradas de blog sobre el proyecto (2)

28. URL del proyecto (2)
